

Християнська етика крізь призму національного виховання

Повернення до вивчення християнської етики в українській національній школі явище цілком закономірне. Це добре знамення автентичної української педагогіки і відображення українського шкільництва незалежної Української держави. В історії людства релігії часто виражали і виражають національні особливості народу. В одній із своїх праць К. Ушинський наводить слова Ж.-Ж. Руссо: "Відколи народи змусили говорити Бога, кожний змушував Його говорити по-своєму і саме те, що їм було бажано почути. Якби люди чули тільки те, що Бог говорив їх серцю, то на Землі існувала б лише одна релігія" [1,234]. Релігії, зокрема християнська, добре адаптовані до національного життя. Вони визнають всю систему цінностей національного виховання, можуть органічно доповнювати його.

В багатьох школах України християнська етика сьогодні вивчається, починаючи з першого класу, програма розрахована на 30-32 години. В кінці кожного курсу передбачені узагальнюючі уроки. Християнська етика рекомендована як обов'язковий предмет в шкільному компоненті. Ряд авторів цілком слушно піднімає питання про її вивчення з дитячого садка. На думку академіка М. Стельмаховича, коли ми сьогодні відроджуємо і розвиваємо національну освіту і виховання, то ми одночасно охоплюємо християнську педагогіку, бо вони нероздільні. Фактично в українській педагогіці немає окремої ділянки релігійного виховання, бо все виховання в цілому пройняте духом божественності.

Вертепи, колядки, щедрівки, Марійські (Богородичні) пісні, балади про чудотворні ікони, народні оповідання про Івана Хрестителя, Юрія Зміборця, святого Миколу, мученицю Варвару, Марію Єгипетську, Андрія Критського — усе це повне деталей українського побуту. "Елементи вигадки, цілком природні в фольклорних творах, надають євангельським і церковно-історичним фактам місцевого колориту і поетичних барв, але не спрощують і не спотворюють глибинного духовного змісту вихідних оригінальних сюжетів", - вважає професор Дмитро Степовик [2,52]. Релігія - це одна з важливих сфер людської культури. Особливий вплив на українських дітей і молодь має християнська мораль. Джерелами її стали не тільки релігійні положення, а й вплетені в неї досвід з морального виховання народів Близького Сходу і Середземномор'я, а на Україні до них приєдналися і кращі надбання дохристиянської культури та засади українських національних чеснот.

В нашій державі щорічно збільшується кількість недільних шкіл при православних і греко-католицьких церквах. Так, на 1.1.2002 року УПЦ мала 3076 недільних шкіл, УПЦ КП- 823, УАПЦ- 244, УГКЦ-735. Однак слід зауважити, що зовсім не має таких шкіл УПЦ в Івано-Франківській

області, УПЦ КП в АР Крим, в Харківській, Закарпатській, Луганській областях, УАПЦ в Ровенській та Івано-Франківській областях [3,12-17]. А всього в Україні на 1.1.2002 року діяло 9057 недільних шкіл, в яких навчалася велика кількість дітей, переважно з християнських сімей.

Актуальною нині є проблема забезпечення загальноосвітніх шкіл кадрами викладачів, а також підручниками, навчальними посібниками. В ряді місць християнську етику викладають люди, які не мають релігійноосвітньої освіти. У свій час вони пройшли перепідготовку на короткотривалих курсах, отримали відповідні довідки. У той же час багато випускників релігійноосвітніх відділень філософських факультетів університетів не працевлаштовані, їм постійно відповідають у міських і районних управліннях освіти, що в школах немає вакансій. Ми не поділяємо думку окремих дослідників про те, що викладати релігійні дисципліни в дошкільних закладах, школах та вузах всіх рівнів акредитації "повинен або священнослужитель, або особа, яка склала кандидатський іспит з богослов'я". А якщо ці люди не мають нахилу до педагогічної діяльності? То що, їх все рівно залучати до роботи з дітьми? З такою думкою важко погодитись. Вважаємо також, що виданий у 1998 році методичний посібник "Християнська етика" під егідою управління освіти Львівської облдержадміністрації і монастиря ченців Студійського уставу дуже недосконалий і піддавався серйозній критиці, зокрема головою Координаційної ради Православного Педагогічного товариства священником Б.Огульчанським на сторінках газети "Початкова освіта" (№34 за 1999 р.). Тому не випадково чимало вчителів при підготовці до уроків християнської етики використовують посібники, що видані українською діаспорою в США і Канаді, а також цікавий навчальний посібник «Основи нравственности» Р.Янушкявічюса та О.Янушкявічене, що витримав три видання (Москва, 2000). Заслужують на увагу і методичні видання для християнських шкіл, що поширюються протестантськими конфесіями, зокрема дитячий журнал "Стежинка", ілюстративний матеріал до програми "Ключик" (вона поширюється центром, який знаходиться в Одесі), публікації священика І.Шевців.

В останні роки українське суспільство все більше усвідомлює необхідність будувати життя на основі християнських засад. Тому є природною і необхідною проблема прищеплення дітям традиційної християнської цінності нашого народу. Християнська етика, її категорії та принципи, віровчення створюють основу для формування сучасної української духовності.

Література

1. Ушинський К.Д. Твори: В 6 томах.- Т.6.- К.,1993.- С.234.
2. Степовик Д. Церква в кайданах.- К., 1996.- 119 с.
3. Церква і релігійні організації України у 2001 році. Довідник.- К.,2002.- 186 с.

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**